

УДК: 330.88

DOI: 10.5281/zenodo.11065310 <https://zenodo.org/record/11065310>

ПОСТКАПИТАЛИЗМ В КОНТЕКСТЕ БАЗОВЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА

Дмитрий Юрьевич Миропольский¹

Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета, заслуженный деятель науки РФ, Санкт-Петербург, Россия, (miropolskiy1959@mail.ru), (ORCID: 0000-002-6536-2614)

Ирина Борисовна Ломакина²

Доктор юридических наук, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Россия, (lomakina7311@gmail.com), (ORCID: 0000-0002-9232-949X)

Ключевые слова: человек, творчество, тело, продукт, дух, общественная формация, посткапитализм, постсоциализм

Благодарности: Работа выполнена в процессе подготовки инициативной НИР кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета «Государство и рынок: евразийская доминанта развития в условиях формирования многополярного мира».

Для цитирования: Миропольский Д.Ю., Ломакина И.Б. Посткапитализм в контексте базовых определений человека // Вопросы политической экономии. 2024. № 1(37). С. 86-104.

POST-CAPITALISM IN THE CONTEXT OF BASIC DEFINITIONS OF MAN

Dmitry Yu. Miropolsky

Doctor of Economics Sciences, Professor, Head of the Department of E&IEM, St. Petersburg State Economic University, Honored Scientist of the Russian Federation, St. Petersburg, Russia, (miropolskiy1959@mail.ru), (ORCID: 0000-002-6536-2614)

Irina B. Lomakina

Doctor of Law Sciences, Professor of the Department of Civil Law Disciplines, St. Petersburg State University of Aviation Administration, St. Petersburg, Russia, (lomakina7311@gmail.com), (ORCID: 0000-0002-9293-949X)

Key words: person, creativity, body, product, spirit, social formation, post-capitalism, post-socialism

¹ © Миропольский Д.Ю., 2024

² © Ломакина И.Б., 2024

Acknowledgments: The work was carried out in the process of preparing an initiative research project of the Department of General Economic Theory and History of Economic Thought of the St. Petersburg State University of Economics «State and market: the Eurasian dominant of development in the conditions of the formation of a multipolar world».

For citation: Miropolsky D.Yu., Lomakina I.B. Post-capitalism in the context of basic definitions of man. *Problems in Political Economy*. 2024;1(37):86-104.

JEL codes: A10, A12, B41

Введение

Проблема посткапитализма – это проблема теории общественных формаций. Теория формаций современной экономической наукой активно развивается (Бузгалин, Колганов, 2015a, b; Кондрашова, Муштак, 2022; Миропольский, 2023a; Цаголов, 2015).

Тема человека тем более постоянно звучит в философии и экономической теории (Автономов, 1998; Лукач, 1991; Лаваль, 2010; Фромм, 1992; Тищенко, 2018; Гиренок, 2016).

Однако оба вопроса обсуждаются преимущественно изолированно. Считаем теоретически актуальным связать между собой понятие «человек» с понятием «общественная формация». Мы исходим из предположения, что понятие человека первично по отношению к общественной формации, а диалектика определений человека лежит в основе смены общественных формаций. Такой подход заставляет по-иному взглянуть на теорию формаций и проблему посткапитализма.

Человек, индивид, человечество

Ответить на вопрос «что такое человек?» невозможно в рамках политической экономии. Нужна философская методология. По общему признанию проблема человека является в философии центральной. Г.В. Баранов предложил классификацию существующих подходов к философскому решению вопроса «что есть человек?». Он выделяет антропоцентрическую парадигму (Н.А. Бердяев, А. Камю, Х. Плеснер, Ж. П. Сартр, М. Шелер, М. Хайдеггер); философско-антропологический культуроцентризм (Г. Зиммель, Э. Кассирер, И. Фихте, Г. Риккерт); натуроцентризм (Демокрит, П. Гольбах, Ф. Ницше, З. Фрейд); социоцентрическую парадигму (Платон, Аристотель, Г.В.Ф. Гегель, Э. Дюркгейм, И. Кант, Ф. Шеллинг, К. Маркс); геоцентризм и деятельностьную парадигму (Баранов, 2016).

Нам ближе всего социоцентрическое направление в исследовании феномена человека и именно на него мы опираемся в статье. Прежде всего необходимо ответить на вопрос, человек – это единичный человек или человек – это диалектика единичного, особенного и всеобщего определений?

Если определять человека как нечто единичное, то мы должны понимать его как индивида, персону, личность, физическое лицо и т.п. Конечно, определение единичного содержит в себе особенное и всеобщее. Поэтому, человек в рамках данного подхода, будучи единичным, имеет в себе особенное: он принадлежит к определенной нации, классу, конфессии, профессиональной группе и т.д. Единичный человек имеет и всеобщую определенность – он человек

и в этом смысле представитель всего человечества. Однако, несмотря на все эти принадлежности, термин «человек» с этой точки зрения подразумевает отдельно существующего индивида. Нации, классы, человечество в понятие «человек» не входят.

Если же понимать человека как диалектику единичного, особенного и всеобщего определений, то понятие «человек» никоим образом не исчерпывается его единичностью (индивидом, личностью...). Индивид, персона, личность – это не весь человек, это лишь единичная определенность человека. Следовательно, единичный человек не может быть истинным человеком. Человек как особенное существо – это класс, нация, конфессия, профессиональная группа и т.п. Абстрактность, неистинность человека как особенного бросается в глаза еще сильнее, чем единичного человека. Человек в его всеобщности – это все человечество. Для многих это вообще какое-то отвлеченное понятие.

Истина человека в рамках второго подхода состоит в том, что это исторически конкретное, единое движение человечества (всеобщего), классов, наций, конфессий, профессий (особенного) и отдельных личностей (единичного). При этом каждое из определений включает и переходит в другие.

Как смотрит на данный вопрос Г.В.Ф. Гегель? Гегель приступает к изучению человека в «Философии духа». Он считает дух подлинным в человеке, тем, что делает человека человеком. Философия духа по Гегелю «столь же мало имеет ... значение так называемого человекознания, стремящегося исследовать в других людях их особенности ... эти, как их называют, изгибы человеческого сердца – знания, ... имеющего смысл только если ему предпослано познание всеобщего – человека как такового, и тем самым по существу – духа ...» (Гегель, 1977, с. 6). Этот отрывок свидетельствует о том, что Гегель отождествляет момент всеобщего в понятии человека с духом. Дух, в свою очередь, выступает у него как субъективный, объективный и абсолютный. К. Фишер пишет по поводу этого деления у Гегеля: «Так как объективный дух и субъективный дух обнаруживаются и развиваются в *человеческих особях* (выделено автором) и обществах, в государствах и народах, следовательно в своих формах развития и состояния ограничены, то Гегель называл их «конечным духом» в отличие от абсолютного бесконечного духа» (Фишер, 1933, с. 491). В другом месте К. Фишер еще определеннее подчеркивает, что Гегель определяет человека только как субъективный дух (Фишер, 1933, с. 494).

На этом основании можно заключить, что Гегель стоит на первой точке зрения и для него человек – это единичный человек – индивид, персона, личность. Пусть даже в этой единичности главным является ее всеобщность. «Только человек впервые поднимается от единичности ощущения к всеобщности мысли, к знанию о самом себе, к постижению своей субъективности, своего «я», – одним словом, только человек есть мыслящий дух, и этим – и притом единственно только этим – существенно отличается от природы» (Гегель, 1977, с. 24-25). И тем не менее, речь идет об индивиде.

Однако К. Маркс, критикуя Гегеля и его последователей, дает иную, нежели К. Фишер, оценку. С его точки зрения, если всю историю, как это делает Гегель, свести к самоопределению понятия, то «вполне естественно, что все отношения людей могут выводиться из понятия человека, из воображаемого человека, из сущности человека, из «Человека» (Маркс, 1955с, с. 48). Столь диаметрально противоположные оценки

философского наследия Гегеля говорят о том, что в вопросе «что такое человек?» это наследие дает основание для разных интерпретаций.

Теперь посмотрим, кем был человек для К. Маркса, Ф. Энгельса.

В «Тезисах о Фейербахе» Маркс делает свое знаменитое заявление, что «... сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» (Маркс, 1955b, с. 3). Далее он продолжает: «Самое большее, чего достигает созерцательный материализм, ... это – созерцание им отдельных индивидов в «гражданском обществе» ... Точка зрения нового материализма есть человеческое общество, или обобществившееся человечество» (Там же, с. 3-4). Мы видим, что у Маркса есть сущность человека и есть ее проявления в отдельном индивиде, обществе, человечестве. То есть человек выступает как диалектика единичного, особенного и всеобщего определений.

Однако, критикуя Гегеля, Маркс пишет: «Гегель ... понимает общество, семью и т.д., вообще юридическое лицо, не как осуществление действительного эмпирического лица, а как действительное лицо, содержащее, однако, в себе момент личности лишь абстрактно» (Маркс, 1955a, с. 262). В соответствии с этой мыслью выходит, что есть эмпирические, единичные индивиды, а все более общие формобразования вплоть до человечества – это лишь их осуществление.

Выходит, что у классиков марксизма, также как у Гегеля, есть положения, которые можно интерпретировать с точки зрения как первой, так и второй позиции.

Д. Лукач, продолжая Маркса, уделяет в своем творчестве большое внимание изучению родовой сущности человека. Для него основным онтологическим фактом является то, «... что род существует, с одной стороны, только в отдельных представлениях, а с другой стороны, бытие и развитие бытия каждого представителя рода обнаруживает те же самые черты родовой сущности» (Лукач, 1991, с. 74). Из этого он делает последовательный вывод, что «... человек ... противостоит обществу ...» (Лукач, 1991, с. 79). А, следовательно, человек – это только единичный человек, пусть и несущий в себе всю совокупность общественных отношений.

Для того, чтобы определиться с тем, что такое человек, продуктивно начать с исторически первой формы человеческой жизни, а именно с первобытного рода. Согласно распространенной точке зрения, которую мы разделяем, в составе рода отдельный человек, личность, индивид отсутствовал. Он еще не выделился из единой, синкретичной массы родичей. Конечно, отдельные, телесно организованные человеческие существа в составе рода были, но их нельзя назвать индивидами и личностями. Личности появятся позднее. Спрашивается, можно ли определять человека как индивида, если человек с индивида не начинается? Нет, конечно. Человек уже есть, а индивида, личности еще нет. Имелись ли в составе рода нации, классы, конфессии, профессии...? Их не было. Подобно личностям и индивидам, они существовали лишь в свернутом виде. Точно так же род не являлся человечеством в налично существующей форме. Однако каждый род был потенциальным человечеством.

Таким образом, первый человек – это не единичный человек (индивид), не особенный человек (нация, класс...), не всеобщий человек (человечество). Первый человек – это род, который в свернутом виде содержит в себе свои единичное, особенное и всеобщее определения. Из этого первочеловека в ходе его собственного

развития выделяются индивиды, нации, классы, человечество и прочие односторонние, осколочные формы человека. Отсюда следует, что мы стоим на второй точке зрения, согласно которой человек – это не одиночный индивид, а диалектика единичного, особенного и всеобщего определения человека. «... Искусственно создан тот великий Левиафан, который называется Республикой, или Государством ..., и который является лишь искусственным человеком, хотя и более крупным по размерам и более сильным, чем естественный человек ...» (Гоббс, 1991, с. 6). Только с этой точки зрения заявление о том, что человек – центральная проблема философии и вообще социальных наук выглядит корректно. Иначе получается, что центральной проблемой является почему-то индивид, а все остальное второстепенно.

Человек как творение тела, продукта и духа

Показать, что понятие человека есть единство единичного, особенного и всеобщего еще не означает раскрыть его смысл. А.В. Бузгалин и А.И. Колганов пишут: «... В той мере, в какой деятельность творца является творчеством, он как таковой реализует свою родовую человеческую сущность – процесс свободного саморазвития своей личности, ...» (Бузгалин, Колганов, 2015а, с. 102). Мы согласны с данной позицией и считаем творчество исходным определением человека. Человек отличается от животного мира не мышлением (теоретическое отношение к миру) и не трудом (практическое отношение к миру), а творчеством. Акт творения, творческое отношение к окружающему миру и к самому себе – вот, что выделило человека из мира природы. Акт творчества содержит в себе теоретическое и практическое отношение как свои необходимые и дополняющие друг друга моменты. Пытаться бесконечно выяснять, какой из этих моментов первичный, а какой вторичный – бесперспективное занятие. К.И. Гулиан, например, по этому поводу высказывается весьма характерно: «... Гегель считает, что теоретическое отношение между я и миром предшествует практическому отношению, ... Марксизм установил первичность практического отношения по отношению к теоретическому, ...» (Гулиан, 1962, с. 329). Мы исходим из того, что оба момента в равной мере свойственны отношению человека к миру.

Что же творит человек? Человек творит себя, свой собственный мир. Поэтому процесс человеческого творения есть исторический процесс развития и совершенствования человека, но человека не как отдельного человеческого существа, а человека как единичного, особенного и всеобщего.

Человек, творя себя, превращая данный ему мир в мир человека, выступает одновременно объектом и субъектом собственного творения. Еще Пико делла Мирандола устами бога заявил: «Ты же (т.е. человек. – Д.М.), не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочитаешь» (Мирандола, 1991, с. 221). И все же, творение самого себя – достаточно абстрактное занятие. Что конкретно сотворяет человек и в какой последовательности?

Если конкретизировать абстрактное заявление о сотворении самого себя, то человек творит свое тело, свой продукт и свой дух. Тело, продукт и дух выступают

тремя базовыми определениями человека. Начнем с тела. «Первая предпосылка всякой человеческой истории – это, конечно, существование живых человеческих индивидов. Поэтому первый конкретный факт, который подлежит констатированию, – телесная организация этих индивидов и обусловленное ею отношение их к остальной природе» (Маркс, 1955с, с. 19).

Если мы рассматриваем человека как единство единичного, особенного и всеобщего определений, значит и тело человека сотворяется как единичное, особенное и всеобщее, а не просто как тело отдельного индивида. Мы согласны с Э.В. Ильенковым, который пишет: «Личность вообще есть единичное выражение жизнедеятельности «ансамбля социальных отношений вообще». Данная личность есть единичное выражение той по необходимости ограниченной совокупности этих отношений ... которыми оно непосредственно связано с другими ... индивидами – «органами» этого коллективного «тела» – «тела рода человеческого»» (Ильенков, 1991, с. 394). Например, молодой французский крестьянин может иметь мускулистое, здоровое, не обремененное умственным трудом тело, а пожилой французский профессор – дряблое, неразвитое, измученное нервно-психическими перегрузками тельце. Однако характеристики этих единичных человеческих тел мало что скажут нам о состоянии тела всего народа Франции, а состояние тела Франции почти ничего не поведаст о том, что происходит с телом всего современного человечества. Только соединение единичного, всеобщего и особенного определений современного человека в систему дает нам процесс творения тела человека (и то, только современного).

Второе базовое определение человека – продукт. Это определение – самое сложное для восприятия. То, что человеку присущи тело, душа, дух не вызывает возражений. Но то, что продукт – это тоже человек, иногда не укладывается в голове. Однако еще Маркс писал о неорганическом теле человека. Э.В. Ильенков развивает эту идею: «... Она (личность – Д.М.) не внутри единичного тела, а как раз вне его, в системе реальных взаимоотношений данного единичного тела с другим таким же телом через вещи, находящиеся в пространстве между ними и замыкающие их «как бы в одно тело», управляемое «как бы одной душой»» (Ильенков, 1991, с. 394).

Но что это за неорганическое тело, что это за «вещи», находящиеся в пространстве между единичными телами? Наиболее точное и общее определение – продукт. Именно продукт образует неорганическое тело человека. Но здесь следует отметить два важных момента.

Во-первых, человек в целом – это не нечто застывшее. Это процесс творческой жизнедеятельности. Если человек – процесс, то и все его определения – тоже процесс. А следовательно, и продукт – не застывшая вещь, а процесс. Мысль о том, что продукт не процесс, а застывший результат производства, укоренилась в головах теоретиков очень глубоко: для них существует отдельное производство, отдельное потребление, а между ними – неподвижный продукт. Если же следовать идее человека как процесса, то продукт – это часть процесса человека – процесс, исходным и конечным моментом которого являются производство и потребление. Иначе говоря, продукт в простейшей форме и есть сам процесс производства и потребления.

Во-вторых, может возникнуть недоуменный вопрос: если человек – это продукт, то получается, что господин Иванов и оторвавшийся от стены кирпич, размо-

живший череп Иванова, – одно и то же? Подобный вопрос возникает в том случае, если тело человека мыслится только как единичное и продукт также как единичный. Если человек есть единство единичного, особенного и всеобщего, то не только его тело есть единичное, особенное и всеобщее тело, но и продукт человека тоже единичный, особенный и всеобщий. Тогда выходит, что особенный человек города N-ска, единичной формой которого является Иванов, так устроен, что часть его особенного тела регулярно отмирает вследствие взаимодействия с особенным некачественным N-ским продуктом. Неорганическое тело N-ского человека некачественно и поэтому регулярно губит части его органического тела. Как, например, слесарь повредил бы себе палец плохим инструментом. Тело Иванова как раз и оказалось той единичностью особенного тела человека города N-ска, которая закономерно погибла, столкнувшись с единичностью особенного N-ского продукта (кирпичом). При этом закономерность здесь выступает в форме случайности.

Третье базовое определение человека – дух. У Гегеля в «Феноменологии духа» «... индивиды сперва превращаются в «сознание», а мир – в «предмет», благодаря чему все многообразие жизни и истории сводится к различному отношению «сознания» к предмету» (Маркс, 1955с, с. 140).

Путь становления человеческого духа у Гегеля – это путь познания сознанием предмета с целью достижения единства сознания и предмета, мышления и бытия. «Все развитие понятия духа представляет собой только самоосвобождение духа от всех форм наличного бытия, не соответствующего его понятию ...» (Гегель, 1977, с. 26). Как уже отмечалось, в этом развитии дух проходит ступени субъективного, объективного и абсолютного духа. «Абсолютный дух постигает себя как таковой, который сам же и полагает бытие, сам является своим другим, сам порождает природу и конечный дух, ...» (Гегель, 1977, с. 31). Необходимо принять во внимание, что под порождением природы и конечного духа (человека и общества) Гегель понимает их истинное познание, познание в соответствии с понятием, а не реальное создание.

В этом познании абсолютный дух проходит ступени искусства, религии и философии. Именно на ступени философии мышление начинает мыслить самого себя, мышление становится предметом мышления. А затем истинное мышление постигает природу, единичного человека и общество в их истине.

В такой интерпретации абсолютный дух выходит за пределы человека. Философ, вступивший в сферу абсолютного духа, является лишь смиренным осуществлением абсолютной идеи. Но в то же время без философа и его философии абсолютная идея не может завершить свой круг, прийти к самой себе.

Общеизвестно, что Маркс и Энгельс саркастически громят гегелевскую концепцию духа. Критикуя гегельянца Бауэра, они пишут: «Он снова упразднил «различие» между бесконечным самосознанием как «продуктом творчества» и творящим субъектом, то есть им самим, познав, что бесконечное самосознание в своем движении «было лишь им самим», Бауэром, и что стало быть движение вселенной становится истинным и действительным лишь в его собственном идеальном самодвижении» (Маркс, 1955d, с. 158).

Однако, несмотря на критику, у Маркса, Энгельса и Гегеля есть общее отношение к духу как процессу и продукту умственной деятельности. Маркс пишет: «... Всякая истинная философия есть духовная квинтэссенция своего времени ...» (Маркс, 1955е, с. 105). Но у Маркса это «духовная квинтэссенция» не подменяет действи-

тельную природу и человека, а вытекает из нее: «... Из определенной формы материального производства вытекает, во-первых, определенная структура общества, во-вторых, определенное отношение людей к природе. Их государственный строй и их духовный уклад определяются как тем, так и другим. Следовательно, этим же определяется и характер их духовного производства» (Маркс, 1962, с. 279). Поэтому у Маркса и Энгельса даже самые высокие формы духа те, что у Гегеля называются абсолютным духом, являются определением человека и общества, а не мистическим обнаружением абсолютной идеи.

Взаимосвязь тела, продукта и духа

Итак, человек – это творение, которое выступает как диалектика единичного, особенного и всеобщего определений. Человек сотворяет свое тело, свой продукт и свой дух. Творение тела, продукта и духа имеет конкретную историческую последовательность. Исторически первая задача, которая встает перед человеком – сотворить собственное тело. Процесс антропогенеза и есть решение человеком задачи сотворения своего тела. Когда проблема тела решена, актуализируется вторая задача – сотворение человеком своего продукта. Ее решением мы, современные люди, сейчас и занимаемся. Если задача сотворения продукта выполнена, наступает историческая очередь духа. Необходимо сотворить и его.

Однако, когда человек творит свое тело, это не означает, что продукт и дух отсутствуют. Просто они вторичны. Точно так же процесс творения продукта сопровождается творением тела и духа, но по отношению к продукту – это второстепенные, подчиненные процессы. Историческое сотворение духа предполагает доминирование духа и наличие зависимых от него тела и духа.

В результате, мы можем выделить три исторические эпохи развития человека – а) эпоха доминирования тела человека, б) эпоха доминирования продукта человека, в) эпоха доминирования духа человека (рис. 1).

В таблице на рис. 1 имеются три столбца. Они показывают три исторические эпохи, обозначенные выше: доминирования тела, продукта и духа. Строки таблицы отражают те же определения человека (тело, продукт, дух). Смысл этих трех строк состоит в том, что, как отмечалось, независимо от эпохи человек всегда несет в себе определения тела, продукта и духа.

		Эпоха доминирования тела человека	Эпоха доминирования продукта человека	Эпоха доминирования духа человека
		Первичная общественная формация	Вторичная общественная формация	Третичная общественная формация
		1	2	3
Тело	A	<i>Телесная природа тела</i>	Продуктовая природа тела	Духовная природа тела
Продукт	B	Телесная природа продукта	<i>Продуктовая природа продукта</i>	Духовная природа продукта
Дух	C	Телесная природа духа	Продуктовая природа духа	<i>Духовная природа духа</i>

Рисунок 1. Исторические эпохи развития определений человека

Источник: (Миropольский, 2015, с. 38).

Пересечения столбцов и строк дают нам конкретное содержание основных определений человека в каждую эпоху.

Первый столбец показывает эпоху доминирования тела человека. В эту эпоху тело человека в первую очередь соотносится с самим собой, творит само себя и поэтому является ведущим определением человека (прямоугольник А1). Это, прежде всего, означает необходимость решения проблемы качества: тело обезьяны необходимо превратить в тело человека. Процесс заканчивается тогда, когда на Земле появляются и начинают господствовать кроманьонцы, люди с современной телесной организацией. Тело кроманьонца, в отличие от предшествующих форм человеческого тела, универсально. Это означает, что оно, во-первых, способно к человеческому размножению. Ведь система животных инстинктов оказалась снятой, оставшись лишь в форме неорганизованных влечений. Человеку пришлось выработать культурные формы канализации этого неорганизованного влечения, чтобы обеспечить эффективное воспроизводство своего тела.

Во-вторых, универсальное тело человека стало способным к производству продукта (причем не только первобытного, а потенциально любого продукта, который исторически возникнет).

В-третьих, тело кроманьонца должно было стать и стало готовым к созданию произведений духа, точно также во всех его исторических формах.

Кроме качественной стороны проблема тела имела сторону количественную. Тело человека должно было настолько распространиться по планете, чтобы угроза его вымирания или генетического оскудения навсегда исчезла.

Перейдем к прямоугольнику В1, обозначенному как телесная природа продукта. Само название «телесная природа продукта» подчеркивает, что продукт в этот период развития человека не имеет самостоятельного значения, он служит задаче создания его тела.

Во-первых, мы только что отметили, что универсальность тела первобытного человека состоит, в том числе, в обретении способности производить и потреблять любой продукт. Производство и потребление первобытного продукта как раз и выполняет эту задачу (Энгельс, 1961b).

Во-вторых, следует понимать, что главный продукт, который производит и потребляет первобытный человек, это не внешний по отношению к его телу продукт (пища, одежда, орудия), а само его тело. Аристотель называл руку человека орудием орудий. Поэтому главный первобытный продукт – телесный, само тело человека.

В-третьих, сколько бы ни произвели внешнего по отношению к телу человека продукта, он не сделает первобытного охотника и собирателя богатым в материальном смысле. Главное богатство человека той эпохи – его тело. Следовательно, если появляется избыточный продукт, он весь уходит на умножение тела рода. Если единичный родич добыл много дичи, он позовет и накормит всех родственников. Накопление избыточного продукта здесь невозможно и нерационально. Сколько бы ни было произведено избыточного продукта, он весь уйдет в растущее тело рода.

Наконец, дух человека (прямоугольник С1). Он тоже подчинен телу. Человек эстетизирует, обожествляет и мифологизирует силы человеческого плодородия, то есть силы умножения тела рода. Эта идеология синкретически содержит и искусство, и религию, и философию.

Когда заканчивается первая эпоха – эпоха доминирования тела человека? Мы согласны с концепцией М. Коуина, который полагал, что постоянный рост населения Земли привел к тому, что свободные территории, пригодные для охоты и собирательства, на которые могли бы переселяться люди, закончились в конце плейстоцена, что и обусловило возникновение сельского хозяйства (Шнирельман, 1989, с. 27). Если раньше разросшийся род делился, и часть его уходила на новые территории, то теперь разросшемуся телу рода необходимо было добывать пропитание на прежней территории. Это и сделало тело человека менее актуальным, чем продукт. Началась эпоха доминирования продукта.

Согласно Рисунок 1 эпоха доминирования тела человека включает в себя, как и предыдущая, все три определения человека. Однако в отличие от эпохи доминирования тела, теперь господствует продукт. Он стал главным определением человека (прямоугольник B2). Название «продуктовая природа продукта» указывает на то, что продукт определяет сам себя и не зависит от тела и духа, а вот они от него зависят.

Продукт теперь главный, но он и самая актуальная проблема человека. Если раньше вопрос выживания и развития для человека упирался в его тело, то теперь тот же вопрос упирается в его продукт. Продукт имеет качественную и количественную стороны. Качественное совершенствование продукта – это весь научно-технический прогресс, даже если он осуществляется в самых примитивных формах. Количественное развитие продукта – это богатство. Лучше быть богатым и прогрессивным, чем бедным и убогим.

В эпоху доминирования тела человек боролся за умножение и процветание своего тела. На практике это отливало в умножение и процветание конкретного рода. Род и есть социальная машина умножения тела человека. Ты человек с большой буквы, если род твой здоровый и многочисленный. В эпоху доминирования продукта человек начал бороться за прогресс и богатство. Ты человек с большой буквы, если продукт твой прогрессивный и изобильный.

А что же происходит в эпоху доминирования продукта с телом и духом человека?

Посмотрим на тело (прямоугольник A2, рис. 1). Тело теперь подчиняется продукту. Если в прежнюю эпоху продукт был телесным, то теперь тело стало продуктовым.

Во-первых, доминирование продукта необходимо сопровождается его разделением. Привычный термин – «разделение труда», но мы считаем более точным термин «разделение продукта». Разделение продукта сопровождается деформацией тел профессиональных групп в зависимости от того, какую особенную часть продукта производит та или иная группа. Мы уже сравнивали тела крестьянина и профессора.

Во-вторых, такие «радостные» признаки разделения продукта как рабство, проституция, торговля детьми и органами, наглядно свидетельствуют, что сегодня важнее в человеке – тело или продукт.

В-третьих, самое главное – это, конечно, не профессиональные деформации тел и не торговля ими. Самое главное – это непосредственное превращение тела человека в продукт к концу эпохи доминирования продукта. Клонирование, искусственный интеллект, выращивание и 3-Д печать органов, геновая инженерия – все это разные пути к одному: производству тела человека как продукта. Бессмертного тела.

А как себя чувствует дух в эпоху доминирования продукта? Во-первых, он, как и тело, приобретает черты продукта. Чтобы хорошо жить, создатель произведений духа должен обменивать их на настоящие продукты. Тем самым произведения духа становятся продуктами. А количество продукта, вымениваемого на произведения духа, становится мерилем духовности. Хороший художник – богатый художник. Ну или после смерти его картины должны дорого стоить.

Во-вторых, дух находится в отношении продукта в противоречивом положении. С одной стороны, он подчинен продукту в эпоху, когда продукт доминирует. С другой стороны, дух в системе определений человека стоит выше продукта. Он – финальная цель, к которой человек стремится. Это противоречие разрешается тогда, когда дух одухотворяет продукт. Например, театр в угоду новой русской буржуазии 90-х годов ставит вульгарные пьески. Но в эти вульгарные пьески стремится украдкой втиснуть что-то более высокое, чем пошлые развлечения новых хозяев жизни. Одухотворение продукта приближает конец продукта, готовит царство настоящего человеческого духа.

Каким образом должна завершаться эпоха доминирования продукта? Доминирование тела человека прекратилось тогда, когда оно достигло определенных качественных и количественных параметров. Продукт тоже должен достигнуть определенного качества и количества.

Что касается качества, то выше было отмечено, что господство продукта неизбежно сопровождается его разделением и, соответственно, превращением единичного человека в исковерканное специализацией существо, а особенного и всеобщего человека – в сборище уродов. Завершение эпохи доминирования продукта столь же необходимо сопровождается снятием его разделенности. Единичный человек перестает быть привязанным к какому-то определенному продукту, он становится универсальным производителем и потребителем любого продукта.

Количественное изменение также радикально. Вся история человечества сопровождалась ростом производительности. Но это рост относительной производительности. Именно относительность роста производительности постоянно сохраняет безудержную погоню человека за продуктом (богатством), его кровавый дележ, извращенную роскошь и беспросветную нищету. Эти «прелести» отчужденного мира исчезнут тогда, когда человек достигнет абсолютной производительности. Тогда не за чем будет гнаться, нечего будет отнимать у слабого в связи с отсутствием такового.

Итак, тело человека бессмертно, продукт неограничен. Это создает условия для настоящего освобождения и расцвета человеческого духа.

Если еще раз посмотреть на рис. 1, можно увидеть, что эпоха доминирования духа человека занимает третий, последний столбец. То, что столбец последний, говорит о том, что в духе человек завершает свой исторический путь или, выражаясь в гегелевском стиле, приходит к самому себе. Человек – это творение, следовательно приход к самому себе означает приход к подлинному творчеству, абсолютному творчеству (прямоугольник СЗ).

Если эпоха доминирования духа дает нам подлинное творчество, подлинный дух, значит, дух предшествующих эпох – неподлинный, неполноценный? У Гегеля, как отмечалось, к сфере абсолютного духа относится искусство, религия и философия. По Марксу к сфере духа следует относить не только философию, но всю

сферу теоретического знания. Но это не меняет существа вопроса. Искусство, религия и теоретическое знание являются не истинными, а лишь символическими формами духа. Сокровенный смысл человека – творение. Однако, явившись в мир, человек вначале обладает весьма ограниченными возможностями творчества. Сначала он видоизменяет уже данное природой тело. Затем производит и потребляет продукт. При этом человек всегда смутно чувствует, что его подлинное назначение – это не ограниченное телесное и продуктовое творчество, а безграничное творчество духа.

Но как быть, если время подлинного духа еще не пришло? Человек попадает в противоречие между своим истинным предназначением абсолютного творца и невозможностью это предназначение осуществить. Разрешить противоречие можно лишь заместив действительный дух символическим: сочинять стихи, уподоблять себя божеству, создавать философские системы и т.п. Действительный дух – это обретение человеком как конкретным единством единичного, особенного и всеобщего определений способности творить и пересотворять мир по законам подлинного духа. Эту способность человек приобретает в эпоху доминирования духа: символический дух становится действительным.

Э.В. Ильенков, например, понимает дух только как мыслящий дух (Ильенков, 1991, с. 479). Мы же полагаем, что дух является творящим, объединяющим теоретическое и практическое отношение человека к миру. Э.В. Ильенков исходит из того, что во Вселенной с необходимостью происходит «... процесс, возвращающий мировую материю из состояния «тепловой смерти» в состояние раскаленных облаков газа» (Там же, с. 478). И предполагает далее «... что этот обратный процесс совершается при участии мыслящей материи, мыслящего духа – как одного из атрибутов мировой материи, – и что без его участия, без его помощи этот процесс невозможен ...» (Там же, с. 479). Но если человек способен творить и пересотворять мир по законам духа, он не будет просто участвовать в том, что осуществляется само по себе. Он устроит Вселенную так, как ему надо.

Итак, эпоха доминирования духа – это эпоха господства абсолютного творчества человека. Что же происходит в эту эпоху с телом и продуктом человека (прямоугольники АЗ и ВЗ)? К эпохе господства духа человек приходит с бессмертием, искусственно созданным телом. По каким же законам человек творит и пересотворяет свое тело? Его тело больше не ограничено телом, его тело больше не ограничено продуктом. Тело человека ограничено только духом. Следовательно, тело человека будет твориться и пересотворяться по законам духа. Если угодно, тело человека превращается в дух.

Мы не знаем законов подлинного духа, их откроет человек будущего. Но можно уверенно заявить, что подлинный дух – это не субъективный произвол единичного человека: субъективность человека станет объективной, а объективность субъективной, единичный человек будет человечеством, а человечество – единичным человеком.

Что касается продукта, то он тоже перестает зависеть от тела человека и от самого себя. Человек может произвести и потребить неограниченный продукт. Тогда что же становится критерием производства и потребления продукта? Только дух. Продукт тем совершеннее, чем более совершенным духом он сотворен и чем более совершенный дух он выражает.

Таким образом, мы рассмотрели историческую динамику и взаимодействие трех основных определений человека.

Определения человека и динамика общественных формаций

Вернемся к рис. 1. Столбцы на этом рисунке обозначены не только как эпохи, но и как первичная, вторичная и третичная общественные формации. Человек как диалектика единичного, особенного и всеобщего определений принимает различные формы и основной из них является общественная формация. Л.И. Кондрашова, Х. Муштак, написавшие одну из последних статей на эту тему, приводят обобщенные пункты современной критики теории формаций (Кондрашова, Муштак, 2022, с. 145-146). Однако несмотря на эту критику, авторы справедливо полагают, что «... марксистская теория формаций сохраняет непреходящую ценность при периодизации истории и при прогнозировании будущего. Из всех теорий общественного развития формационная теория обладает высшей степенью теоретической абстракции и полноты научного анализа» (Там же, с. 146).

Но если принять предложенный выше взгляд на человека, то теория общественных формаций нуждается в определенном изменении.

Рассмотрим первичную, вторичную и третичную формации. Первичная формация – это первобытность, а с точки зрения приведенных выше определений человека – эпоха доминирования тела человека. Вторичная формация, основанная по Марксу на частной собственности, соответствует эпохе доминирования продукта человека. И третичная формация – коммунизм – соответствует эпохе доминирования духа человека.

Рассмотрим внимательнее первичную формацию. Согласно существующей теории формаций, производительные силы являются основой соответствующих производственных отношений данной формации, а производственные отношения образуют экономический базис, над которым располагается надстройка. «... Экономическая структура общества каждой данной эпохи образует ту реальную основу, которой и объясняется в конечном счете вся надстройка, состоящая из правовых и политических учреждений, равно как и из религиозных, философских и иных воззрений каждого данного исторического периода» (Энгельс, 1961а, с. 26).

Получается несоответствие: основным определением и главной проблемой человека в первичной формации является тело, а не продукт. При этом в формационной теории почему-то производительные силы продукта формируют производственные отношения продукта, а те в качестве экономического базиса определяют надстройку. Если доминирует тело, то родовые силы человека выступают конечной причиной родовых отношений человека, и родовые отношения как базис определяют надстройку.

А где же тогда располагается продукт как процесс производства и потребления? Видимо, пока в надстройке. Продукт, конечно, уже есть. Но его отношения способны стать базисом формации только потенциально. Его время еще не пришло. Выходит, что первичную формацию нельзя назвать общественно-экономической. Корректнее выражаться просто «общественная формация».

Обратимся теперь к вторичной формации. Здесь все встает на свои места. Продукт стал доминирующим определением человека и именно в эту эпоху экономический базис лежит в основе надстройки. Единственная проблема, куда девать сня-

тое тело человека и присущие ему родовые отношения? Диалектико-логическое рассмотрение предмета неизбежно приводит к тому, что предпосылки превращаются в следствие (Ильенков, 2014, с. 250). Снятое тело человека становится не причиной, а следствием продукта, следовательно, родовые отношения во вторичной формации занимают свое место в надстройке.

Теперь третичная формация. Здесь опять начинаются трудности. Продукт уже снят и доминирующим определением человека становится дух. Следовательно, базисом этой формации не могут выступить производственные отношения, базисом являются духовные отношения. Производственные отношения, уже во второй раз, оказываются в надстройке. Только раньше они входили в надстройку как потенциальные, а теперь как снятые. Третичная общественная формация (коммунизм) – это эпоха доминирования человеческого духа.

Гипотетическое описание эпохи доминирования человеческого духа показывает, что наступит она еще не скоро. Эпоха доминирования продукта (вторичная общественная формация) дошла до высшей точки своего развития на индустриальной стадии развития производительных сил. Разделение продукта (труда) достигло здесь крайнего пункта, а продукт, приняв противоположные формы капитала и плана, полностью поработил человека³. Выходит, что между капитализмом (капиталом) и социализмом (планом) лежит продолжительный исторический период перехода к коммунизму (эпоха доминирования человеческого духа). Некоторые признаки этого перехода в развитых странах налицо: начавшееся кое-где преодоление разделения продукта (труда), 3Д-печать, снижение роли экономической мотивации в поведении все большего количества людей, дополненная реальность, формирование креатосферы (Бузгалин, Колганов, 2015а) и т.п. Однако масштабы и глубина распространения данных признаков подтверждают мысль о том, что движение от капитала и плана к коммунизму будет длительным.

Если теперь посмотреть на формирование вторичной общественной формации, то мы увидим, что она шла к своему расцвету (капиталу и плану) очень долго. Понадобилось две формации внутри вторичной (рабовладение и феодализм), чтобы продукт утвердил свое полное доминирование. Пережитки родовых отношений сохранялись даже в капиталистической Англии. И только США покончили с ними полностью. На этом историческом фоне сложно представить, что после капитализма (капитала) и социализма (плана) начнется прямой переход к коммунизму (третичной формации). Более реалистично предположить, по аналогии с рабовладением и феодализмом, что после капитализма и социализма возникнет одна или несколько формаций внутри вторичной формации, которые ознаменуют ее упадок и постепенную подготовку коммунизма (царства духа). Эти формации, как атрибут вторичной формации, будут базироваться на постепенно снимаемых разделении продукта, частной собственности и эксплуатации. Поэтому посткапитализм (и постсоциализм) – это одна или несколько формаций внутри вторичной общественной формации. В этой связи заслуживает внимания идея Г.Н. Цаголова о том, что «... человечество движется к обществу интегрального типа». Г.Н. Цаголов имеет в виду следующее: «... Опыт мирового развития последних десятилетий свидетель-

³ Мы стоим на точке зрения, согласно которой социализм – не первая фаза коммунизма, а общественный строй, основанный на иной форме частной собственности и потому противоположный капитализму.

ствуется о возможности комбинации преимуществ капитализма и социализма и отсечения их недостатков» (Цаголов, 2015, с. 43).

Что же такое «общество интегрального типа»? Это и есть та формация, которая следует за капитализмом, то есть некий посткапитализм. Эта формация располагается в исторических рамках уходящей вторичной общественной формации и, вследствие ее принадлежности ко вторичной формации, имеет частную собственность, классы и эксплуатацию. Эта посткапиталистическая формация будет выполнять роль, противоположную рабовладению и феодализму в период становления вторичной формации.

Заключение

В заключение хочется обратиться к идее удвоенности вторичной общественной формации (Миропольский, 2023а). Вторичная общественная формация, с нашей точки зрения, обременена противоположностью капитала и плана. Следовательно, интегральное общество как атрибут этой вторичной формации также имеет эту противоположность. Здесь опять напрашивается аналогия: рабовладение было удвоенно как античное и азиатское, феодализм существовал как европейский и восточный. Следовательно, и интегральное общество будут образовывать не одна формация, а две противоположные. Одна формация станет началом преодоления капитала, противоположная – началом преодоления плана. В одной будет смешан снимаемый капитал и план, но доминировать будет капитал. Это и есть посткапитализм. В другой, при смешении капитала и плана, будет доминировать снимаемый план. Это постсоциализм. Современная мировая конфронтация подтверждает этот вывод.

ЛИТЕРАТУРА

Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. СПб.: Экономическая школа, 1998. – 230 с.

Баранов Г.В. Человек как проблема в философии // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 5(47). С. 83-85. <https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.47.118>

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 1. Методология: по ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма. М.: ЛЕНАНД, 2015а. – 640 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 2. Теория. Глобальная гегемония капитала и ее пределы. М.: ЛЕНАНД, 2015b. – 904 с.

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. Философия духа. М.: Мысль, 1977. – 671 с.

Гиренок Ф.И. Что такое человек? Философия хозяйства. 2016. № 5(107). С. 165-174.

Гоббс Т. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М.: Мысль, 1991. – 731 с.

Гулиан К.И. Метод и система Гегеля. Т. 1. М.: Изд-во иностранной литературы, 1962. – 445 с.

Ильенков Э.В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. М.: ЛЕНАНД, 2014. – 328 с.

- Ильенков Э.В.* Философия и культура. М.: Политиздат. 1991. – 507 с.
- Кондрашова Л.И., Муштак Х.* Требуется ли обновления марксистская теория формаций? // Вопросы политической экономии. 2022. № 2. С. 133-151. DOI:10.5281/zenodo.6881501
- Лаваль К.* Человек экономический. Эссе о происхождении неолиберализма. – М.: Новое литературное обозрение. 2010. – 432 с.
- Лукач Д.* К онтологии общественного бытия. Прологомены. М.: Прогресс, 1991. – 412 с.
- Маркс К.* К критике человеческого философии права // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1955а. – 618 с.
- Маркс К.* Тезисы о Фейрбахе // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд е 2 е. Т. 3. М.: Госполитиздат, 1955b. – 629 с.
- Маркс К.* Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд е 2 е. Т. 3. М.: Госполитиздат, 1955с. – 629 с.
- Маркс К., Энгельс Ф.* Святое семейство // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 2. М.: Госполитиздат, 1955d. – 814 с.
- Маркс К.* Передовица в № 179 «Kölnische Zeitung» // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1955е. – 698 с.
- Маркс К.* Теория прибавочной стоимости // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 26. Ч. 1. М.: Госполитиздат, 1962. – 728 с.
- Миропольский Д.Ю.* Очерки теории продукта: потенциальные формы капитала и плана эпохи до разделения труда. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. – 278 с.
- Миропольский Д.Ю.* Евразийская политическая экономия и теория общественных формаций // Проблемы современной экономики. 2023а. № 3. С. 64-70.
- Миропольский Д.Ю.* Капитал и план – противоположные формы отчуждения человека в эпоху разделения труда. В кн. Политэкономия – XXI. Т. 1. Методология и контексты. Под ред. А.В. Бузгалина, Н.Г. Яковлевой. М.: ЦентрЛитНефтеГаз. 2023b. С. 299-314.
- Пико делла Мирандола Джованни.* Речь о достоинстве человека // Человек и мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. М.: Политиздат. 1991. – 463 с.
- Тищенко П.Д.* Что такое человек? Ответы Бориса Григорьевича Юдина // Человек. 2018. № 5. С. 5-17. DOI: 10.31857/S023620070000723-2
- Фишер К.* История новой философии. Т. 8. Гегель. М, Л.: Гос. Социально-экономическое изд-во, 1933. – 611 с.
- Фромм Э.* Человек для себя. Минск.: Коллегиум, 1992. – 253 с.
- Цаголов Г.Н.* Политическая экономия будущего // Вопросы политической экономии. 2015. № 2. С. 39-51.
- Шнирельман В.А.* Возникновение производящего хозяйства: Проблема первичных и вторичных очагов. М.: Главная редакция восточной литературы, 1989. – 444 с.
- Энгельс Ф.* Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 20. М.: Госполитиздат, 1961а. – 827 с.
- Энгельс Ф.* Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 20. М.: Госполитиздат, 1961b. – 827 с.

Информация об авторах

Миропольский Дмитрий Юрьевич – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой ОЭТИИЭМ СПбГЭУ, заслуженный деятель науки РФ, С.-Петербург, Россия.

(E-mail: miropolskiy1959@mail.ru) (elibrary AuthorID: 71943) (ORCID: 0000-002-6536-2614)

Ломакина Ирина Борисовна – доктор юридических наук, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин, СПбГУАП, С.-Петербург, Россия.

(E-mail: lomakina7311@gmail.com) (elibrary AuthorID: 901655) (ORCID: 0000-0002-9232-949X)

REFERENCES

Avtonomov V.S. Model of man in economic science. – St. Petersburg: Economic School, 1998. – 230 p. (In Russ.)

Baranov G.V. Man as a problem in philosophy. *Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal=International Scientific Research Journal*. 2016;5(47):83-85. <https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.47.118> (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Global capital. In 2 vols. Vol. 1. Methodology: beyond positivism, postmodernism and economic imperialism. M.: LENAND, 2015a. – 640 pp. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Global capital. In 2 vols. Vol. 2. Theory. Global hegemony of capital and its limits. M.: LENAND, 2015b. – 904 pp. (In Russ.)

Hegel G.W.F. Encyclopedia of Philosophical Sciences. Vol. 3. Philosophy of spirit. M.: Mysl, 1977. – 671 p. (In Russ.)

Girenok F.I. What is a person? *Filosofiya khozyaistva=Philosophy of Economy*. 2016;5(107):165-174. (In Russ.)

Hobbes T. Works in 2 volumes. Vol. 2. Leviathon or matter, form and power of the church and civil state. M.: Mysl, 1991. – 731 p. (In Russ.)

Gulian K.I. Hegel's method and system. Vol. 1. M.: Foreign Literature Publishing House, 1962. – 445 p. (In Russ.)

Ilyenkov E.V. Dialectical logic. Essays on history and theory. M.: LENAND. 2014. – 328 p. (In Russ.)

Ilyenkov E.V. Philosophy and culture. M.: Politizdat. 1991. – 507 p. (In Russ.)

Kondrashova L.I., Mushtak H. Does the Marxist theory of formations require updating? *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2022;(2):133-151. DOI: 10.5281/zenodo.6881501 (In Russ.)

Laval K. Economic Man. Essay on the origins of neoliberalism. M.: New Literary Review. 2010. – 432 p. (In Russ.)

Lukacs D. Toward the ontology of social being. *Prolegomena*. M.: Progress, 1991. – 412 p. (In Russ.)

Marx K. On human criticism of the philosophy of law. Marx K., Engels F. Works. Vol. 1. M.: Gospolitizdat, 1955a. – 618 pp. (In Russ.)

Marx K. Theses on Feuerbach. Marx K., Engels F. Works. 2nd edition. Vol. 3. M.: Gospolitizdat, 1955b. – 629 pp. (In Russ.)

Marx K. German ideology. Marx K., Engels F. Works. 2nd edition. Vol. 3. M.: Gospolitizdat, 1955c. – 629 pp. (In Russ.)

Marx K., Engels F. The Holy Family. Marx K., Engels F. Works. Vol. 2. M.: Gospolitizdat, 1955d. – 814 p. (In Russ.)

Marx K. Editorial in № 179 Kolnische Zeitung. Marx K., Engels F. Works. Vol. 1. M.: Gospolitizdat, 1955e. – 698 p. (In Russ.)

Marx K. Theory of surplus value. Marx K., Engels F. Works. Vol. 26. Part 1. M.: Gospolitizdat, 1962. – 728 p. (In Russ.)

Miropolsky D.Yu. Essays on product theory: Potential forms of capital and the plan of the era before the division of labor. St. Petersburg: St. Petersburg State University Publishing, 2015. – 278 p. (In Russ.)

Miropolsky D.Yu. Eurasian political economy and the theory of social formations. Problemy Sovremennoy Ekonomiki=Problems of Modern Economics. 2023a;(3):64-70. (In Russ.)

Miropolsky D.Yu. Capital and plan are opposite forms of human alienation in the era of division of labor. In: Political Economy – XXI. Vol. 1. Methodology and contexts. Ed. A.V. Buzgalina, N.G. Yakovleva. M.: TsentrLitNefteGaz. 2023b:299-314. (In Russ.)

Pico della Mirandola Giovanni. Speech about human dignity. Man and thinkers of the past and present about his life, death and immortality. M.: Politizdat. 1991. – 463 p. (In Russ.)

Tishchenko P.D. What is a person? Answers of Boris Grigorievich Yudin. Chelovek=Human Being. 2018;(5):5-17. DOI: 10.31857/S023620070000723-2 (In Russ.)

Fischer K. History of new philosophy. Vol. 8. Hegel, M, L.: State. Socio-economic publishing house, 1933. – 611 p. (In Russ.)

Fromm E. Man for himself. Minsk: Collegium, 1992. – 253 p. (In Russ.)

Tsagolov G.N. Political economy of the future. Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy. 2015;(2):39-51. (In Russ.)

Shnirelman V.A. The emergence of a productive economy: The problem of primary and secondary foci. M.: Main editorial office of Eastern literature, 1989. – 444 p. (In Russ.)

Engels F. Anti-Dühring. Marx K., Engels F. Works. Vol. 20. M.: Gospolitizdat, 1961a. – 827 p. (In Russ.)

Engels F. The role of labor in the process of transformation of a monkey into a man. Marx K., Engels F. Works. Vol. 20. M.: Gospolitizdat, 1961b. –827 p. (In Russ.)

Information about the author

Miropolsky Dmitry Yurievich – Doctor of Economics Sciences, Professor, Head of the Department of E&IEM, St. Petersburg State Economic University, Honored Scientist of the Russian Federation, St. Petersburg, Russia.

(E-mail: miropolskiy1959@mail.ru) (elibrary AuthorID: 71943) (ORCID: 0000-002-6536-2614)

Lomakina Irina Borisovna – Doctor of Law Sciences, Professor of the Department of Civil Law Disciplines, St. Petersburg State University of Aviation Administration, St. Petersburg, Russia.

(E-mail: lomakina7311@gmail.com) (elibrary AuthorID: 901655) (ORCID: 0000-0002-9232-949X)

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Автор, ответственный за переписку: Миропольский Дмитрий Юрьевич.

Статья поступила в редакцию: 04.02.2024; одобрена после рецензирования: 20.02.2024; принята к публикации: 22.02.2024.